

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

УДК 621.86

А.В. Лагерева, Е.П. Зуева

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСОЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КРАНОВ

Предложена общая итерационная методика, включающая математические модели проектирования элементов металлоконструкции, основных механизмов и узлов кранов. Разработаны алгоритмы автоматизированного проектирования базовых конструктивных типов консольных стационарных кранов.

Ключевые слова: консольный стационарный кран, методика, алгоритм, автоматизированное проектирование, математическая модель.

Автоматизация проектирования консольных стационарных кранов позволяет сократить сроки выполнения расчетно-конструкторских работ, повысить их качество и технико-экономический уровень новой разработки на стадии ее проектирования. Процесс создания автоматизированной системы проектирования соответствует промышленному способу разработки прикладных автоматизированных систем [1]. В данной статье представлены применяемые методы и алгоритмы автоматизированного проектирования стационарных консольных кранов.

Выпускаемые отечественной промышленностью стационарные консольные краны характеризуются достаточно широким спектром конструктивных типов и типоразмеров [2; 3]. Классифицировав по конструктивным признакам эти краны, с целью дальнейшей унификации расчетных вариантов введем следующие обозначения их типов:

- *K1* – консольный поворотный настенный кран;
- *K2* – консольный поворотный кран на колонне с верхней и нижней опорами;
- *K3* – консольный свободностоящий поворотный кран на колонне;
- *K4* – электрический поворотный консольный настенный кран;
- *K5* – электрический консольный поворотный кран на колонне с верхней и нижней опорами;
- *K6* – электрический консольный свободностоящий поворотный кран на колонне.

Конструкции всех шести подлежащих автоматизированному проектированию типов кранов (*K1* ... *K6*) состоят из совокупности типовых и стандартных деталей и узлов. В зависимости от требований технического задания консольный кран любого из шести конструктивных типов может иметь различные габаритные размеры и грузоподъемность в интервале 0,5...3,2 т, вследствие чего появляется постоянная сменяемость типоразмеров объекта проектирования. Для минимизации трудоемкости и временных затрат на проектирование консольных кранов на этапе их конструкторской разработки, а также с целью создания типажных рядов кранов общего назначения целесообразно использовать систему автоматизированного проектирования.

В основу работы системы автоматизированного проектирования консольных кранов положен метод типового вариантного проектирования. Его практическая реализация выполнена на основе параметризации, использованной как для типового параметрического, так и для структурного проектирования [4].

Разработанная и предложенная общая итерационная методика, включающая математические модели проектирования элементов металлоконструкции, основных механизмов и узлов кранов, а также алгоритмы автоматизированного проектирования базовых конст-

руктивных типов консольных стационарных кранов являются универсальными для шести типов (согласно ГОСТ 19494-74, 19811-82).

На рис. 1 представлен общий алгоритм автоматизированного проектирования консольных стационарных кранов, а также алгоритмы функционально независимых программно-методических модулей быстрого наполнения, обеспечивающие достижение целей, отвечающие предъявляемым требованиям к автоматизированной системе проектирования [5; 6].

Рис. 1. Общий алгоритм автоматизированного проектирования консольных стационарных кранов

В процессе создания автоматизированной системы проектирования консольных стационарных кранов используется математическое обеспечение, в состав которого (согласно ГОСТ 23501.101-87) входит алгоритм расчета консольных стационарных кранов [5].

Консольные краны характеризуются следующими основными показателями: грузоподъемностью, скоростями движения отдельных механизмов, режимом работы, рядом

стандартных размеров. Значения этих показателей должны соответствовать рекомендациям нормативно-технической документации Ростехнадзора.

Расчет консольных кранов включает выполнение следующих основных расчетных действий:

- расчет стрелы на прочность и местную устойчивость, выбор несущего двутавра и электрической канатной тали (тельфера);
- расчет колонны крана на прочность, жесткость и устойчивость;
- расчёт подшипников траверсы колонны;
- расчет механизма поворота и выбор входящих в его конструкцию стандартизированных узлов (электродвигателя, муфты, тормоза, редуктора);
- расчет элементов металлоконструкции крана;
- расчет фундамента и фундаментных болтов по условию опрокидывания (устойчивости) крана.

Расчётные модули проектирования консольных стационарных кранов и их взаимосвязи представлены на рис. 2.

Проектирование и расчет металлоконструкции консольных стационарных кранов предусматривает последовательное выполнение двух этапов [5]:

- проектный расчет и компоновка элементов металлоконструкции и узлов механизмов крана;
- проверочный (уточненный) расчет элементов металлоконструкции, а также расчет опорных узлов крепления крана к основанию (раме или фундаменту) или строительным конструкциям.

Представленные методики проектного и уточненного расчета металлоконструкции консольных стационарных кранов базируются на нормативном методе предельных состояний. В качестве рассматриваемых предельных состояний учитываются следующие (установленные СНиП II-23-81* и ОСТ 24.090.72-83):

- состояние I - потеря несущей способности при однократном действии максимальной нагрузки (обеспечение статической прочности и общей устойчивости металлоконструкции);
- состояние II - потеря несущей способности при многократном действии нагрузки (обеспечение усталостной прочности металлоконструкции);

Рис. 2. Расчетные модули проектирования консольных стационарных кранов и их взаимосвязи

• состояние III - возникновение деформаций, препятствующих нормальной эксплуатации крана, при сохранении несущей способности по условию предельного состояния I (обеспечение жесткости металлоконструкции).

Целью проектного расчета металлоконструкции консольных стационарных кранов является определение размеров поперечных сечений основных несущих элементов крана (стрелы, колонны и др.) по условиям статической прочности и жесткости, общей устойчивости при действии расчетных комбинаций максимальных нагрузок рабочего состояния, а также основных размеров конструкции.

В качестве расчетных комбинаций нагрузок рабочего состояния крана были приняты:

- I.1.A – подъем номинального груза, расположенного на максимальном вылете;
- I.1.B – поворот с номинальным грузом, расположенным на максимальном вылете;
- III.1.B – статическое приложение испытательного груза, расположенного на максимальном вылете (условия статических испытаний крана).

Перечень нормативных эксплуатационных нагрузок, действующих на консольные стационарные краны в условиях эксплуатации, а также их расчетные значения, учитываемые при проектном расчете металлоконструкции, указаны в таблице.

Таблица

Нагрузки, учитываемые при проектировании консольных кранов

Нормативная эксплуатационная нагрузка	Расчетная нагрузка для комбинации		
	I.1.A	I.1.B	III.1.B
Сосредоточенные нагрузки			
Вес груза Q_p	$\psi_Q k_Q Q$	$k_Q Q$	$1,25Q$
Вес тали $G_{тр}$	$k_{Gm} G_{тр}$	$k_{Gm} G_{тр}$	$G_{тр}$
Вес механизма поворота крана $G_{мп}$	$k_{Gмп} G_{мп}$	$k_{Gмп} G_{мп}$	$G_{мп}$
Вес противовеса $G_{п}$	$k_{Gп} G_{п}$	$k_{Gп} G_{п}$	$G_{п}$
Распределенные нагрузки			
Погонный вес стрелы G_{cp}	$k_{Gc} g_c$	$k_{Gc} g_c$	g_c
Погонный вес колонны $G_{кр}$	$k_{Gк} g_k$	$k_{Gк} g_k$	g_k
Погонный вес консоли противовеса G_{np}	$k_{Gн} g_n$	$k_{Gн} g_n$	g_n

Примечание. $k_Q, k_{Gm}, k_{Gмп}, k_{Gп}, k_{Gc}, k_{Gк}$ - коэффициенты перегрузки для консольных кранов, веса тали, механизма поворота, противовеса, погонного веса стрелы и колонны соответственно; ψ_Q - коэффициент динамичности при подъеме груза; $Q, G_{тр}, G_{мп}, G_{п}$ - номинальный вес груза, тали, механизма поворота и противовеса соответственно.

Рассмотрим основные этапы расчёта консольных кранов:

1. Расчет стрелы на прочность и местную устойчивость (включая выбор двутавра и электрической канатной тали). Расчетная нагрузка, действующая на стрелу крана:

- для комбинации нагрузок I.1.A

$$G_{cmp} = \psi_Q k_m k_Q [G_{мп} + Q_p + G_{cp}];$$

- для комбинации нагрузок I.1.B

$$G_{cmp} = k_m k_Q [G_{мп} + Q_p + G_{cp}];$$

- для комбинации нагрузок III.1.B

$$G_{cmp} = 1,25 k_m [G_{mp} + Q_p + G_{cp}].$$

В конструкции стрелы используется стандартный прокатный профиль двутаврового поперечного сечения. Её расчёт сводится к проверке прочности и устойчивости конструкции по III и IV теориям прочности.

2. Расчет колонны на прочность и жесткость. На колонну действуют следующие подлежащие учету расчетные усилия:

- продольная сила сжатия колонны

$$V = K_{об} G_{cp} + G_{mp} + Q_p + \left(G_n a + P_1 L \frac{\varphi}{\varphi + 1} \right) \frac{1}{a};$$

- горизонтальная сила

$$T = [(G_{mp} + Q_p)L + G_{cp}a - G_{np}a]/h_k,$$

где $K_{об}$ - коэффициент учёта дополнительного оборудования; G_n - вес поворотной части крана без противовеса; P_1 - расчетная нагрузка на каждое колесо электротали; $a = L/2$ - расстояние от оси вращения крана до центра тяжести стрелы; L - длина стрелы; φ - коэффициент, учитывающий использование крана по грузоподъёмности; h_k - высота крана.

Размеры поперечного сечения колонны определяются из условий ее прочности и жёсткости. Условие прочности колонны базируется на анализе возникающих в ней при эксплуатации эквивалентных напряжений от действия внецентренного сжатия (одновременного действия осевой сжимающей нагрузки и изгиба) и выражается зависимостью

$$\sigma_{экс} = \sigma_u + \sigma_c \leq [\sigma],$$

где σ_u , σ_c - напряжения изгиба и сжатия колонны соответственно.

На жесткость колонна проверяется исходя из значения горизонтального прогиба конца колонны f под действием суммарного изгибающего момента $M_{ук}$:

$$f = \frac{M_{ук} h_k}{3 E I_k} \left[1 + \frac{3 h_1}{2 h_k} \left(2 + \frac{h_1}{h_k} \right) \right] 10^{-3} \leq \frac{L}{400} \dots \frac{L}{300},$$

где E - модуль упругости материала колонны; I_k - момент инерции поперечного сечения колонны.

3. Расчёт подшипников траверсы колонны ведётся по статической грузоподъёмности, так как динамическая грузоподъёмность не является определяющей в связи с малыми скоростями поворота консольных кранов.

4. Расчет механизма поворота и выбор стандартизированных механизмов и узлов. Моменты сопротивления в опорах колонны:

- для типов кранов $\hat{E}1$, $K4$, $K2$, $K5$

$$M_c = M_{\epsilon}^T + M_n^T + M_n^V;$$

- для типов кранов $K3$, $K6$

$$M_c = M_{\epsilon}^V + M_{\epsilon}^T + M_n^T,$$

где M_{ϵ}^T , M_{ϵ}^V , M_n^T , M_n^V - моменты трения от горизонтальной силы T и вертикальной силы V в верхней и нижней опорах соответственно.

Конструктивно выбирается схема механизма поворота. Затем рассчитываются и подбираются стандартные узлы и детали (электродвигатель, муфта, тормоз, редуктор, шестерни, зубчатые колеса и др.).

- 5. Расчет фундамента ведётся по допустимому давлению на грунт (основание)

$$p_{\max} = p_v + p_m = \frac{V + m_k g}{A_{cm}} + \frac{M_u}{0,12 d_{cm}^3} \leq [p]$$

и по условию работоспособности стыка

$$\sigma_{\min} = \frac{Z F_{зам}}{A_{cm}} + \frac{V_1}{A_{cm}} - \frac{M_u}{W_{cm}} > 0;$$

$$\sigma_{\max} = \frac{Z F_{зам}}{A_{cm}} + \frac{V_1}{A_{cm}} + \frac{M_u}{W_{cm}} \leq [\sigma],$$

где A_{cm} - площадь стыка; d_{cm} - диаметр подошвы колонны; W_{cm} - момент сопротивления стыка; $F_{зам}$ - сила затяжки фундаментного болта.

Предложенная итерационная методика и алгоритмы автоматизированного проектирования базовых конструктивных типов консольных стационарных кранов ориентированы на их реализацию с помощью современных средств вычислительной техники и информационных технологий (CAD/CAM/CAE-систем).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлигер, Э. Актуальность применения САПР в машиностроении / Э.Берлигер // САПР и графика. - 2000. - № 9. - С. 111-112.
2. Александров, М.П. Справочник по кранам. В 2 т. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчёта кранов, их приводов и металлических конструкций / М.П.Александров, М.М.Гохберг, А.А.Ковин [и др.]. - Л.: Машиностроение, 1988. - 536 с.
3. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / В.И.Анурьев. - М.: Машиностроение, 2001. - Т.1. - 301 с.
4. Голенков, В.А. Компьютерное проектирование. В 2 ч. Ч. 2. Методы параметризации и редактирования чертежей и кинематических схем / В.А.Голенков, С.И.Вдовин. - М.: Машиностроение, 1999. - 43 с.
5. Лагереv, А.В. Этапы процесса разработки системы автоматизированного проектирования консольных стационарных кранов / А.В. Лагереv, Е.П. Зуева // Справочник. Инженерный журнал. - 2007. - №4.
6. Чикало, О. CASE-методология разработки программного обеспечения / О.Чикало // PC WEEK. - 1996.- № 21. - С. 21-24.

Материал поступил в редколлегию 15.03.10.